

INOVAÇÕES JURÍDICAS APLICADAS NO AUXÍLIO RECLUSÃO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

Cleverton Pereira Alves¹

Francisco Kennedy Aquino Quinderé²

RESUMO

O presente artigo aborda uma análise das inovações jurídicas aplicadas no auxílio reclusão a partir da Emenda Constitucional 103/2019. Para uma análise mais precisa, foi delimitado o seguinte problema de pesquisa: “Como a Emenda Constitucional 103/2019 impactou as políticas e práticas relacionadas ao Auxílio Reclusão no sistema jurídico brasileiro?”. O objetivo geral se dá em analisar as inovações jurídicas promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 e seu impacto nas políticas e práticas relacionadas ao Auxílio Reclusão no contexto brasileiro. Além disso, foram traçados os seguintes objetivos específicos: apresentar o contexto da reforma da previdência promovida pela Emenda 103/2019; analisar as concepções teóricas acerca do auxílio reclusão; descrever as mudanças legislativas e o perfil econômico dos beneficiários do auxílio reclusão. Para atingir os objetivos traçados, foi estipulada uma metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória. Segundo Gil (2002), essa metodologia permite a análise de diversos recursos, como artigos, livros, leis e outros documentos, para fornecer uma base teórica sólida. A pesquisa teve um recorte temporal entre período de 2019 a 2024, garantindo, dessa forma, uma visão atualizada do tema em questão. Por meio desta investigação, obteve-se uma compreensão abrangente e embasada do assunto, permitindo uma análise específica e aprofundada do tema.

Palavras-Chave: Inovações jurídicas, Emenda Constitucional 103/2019, Auxílio Reclusão.

1 INTRODUÇÃO

A promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 marcou um ponto crucial na legislação previdenciária brasileira, especialmente no que diz respeito ao benefício do Auxílio Reclusão. Esta emenda, parte integrante da Reforma da Previdência, foi uma resposta a desafios demográficos e fiscais enfrentados pelo sistema previdenciário nacional, visando garantir sua sustentabilidade a longo prazo. Uma das mudanças mais significativas introduzidas foi a flexibilização das garantias de renda mínima para os beneficiários, incluindo aqueles do Auxílio Reclusão.

Paralelamente, diversas concepções teóricas têm sido debatidas em torno do Auxílio Reclusão, desde sua origem histórico-social até uma perspectiva centrada na

¹ Qualificação, com e-mail ao final.

² Qualificação, com e-mail ao final. Não é preciso dizer que se trata de orientador.

dignidade da pessoa humana. Historicamente, o benefício foi estabelecido como uma forma de proteção social aos familiares de detentos de baixa renda, refletindo os princípios de solidariedade e inclusão presentes no sistema previdenciário brasileiro. Além disso, sob a ótica da dignidade humana, o Auxílio Reclusão é considerado essencial para garantir condições mínimas de subsistência e dignidade aos dependentes dos detentos.

As mudanças nas políticas relacionadas ao Auxílio Reclusão, promovidas pela EC 103/2019, tiveram impacto direto no número de benefícios concedidos e no perfil econômico dos beneficiários. Observou-se uma redução significativa no número de benefícios concedidos, atribuída a critérios mais rigorosos para a concessão e a alterações nas políticas governamentais. No entanto, o papel crucial desse benefício na estabilidade econômica das famílias dos detentos e na redução da reincidência criminal permaneceu evidente, destacando a necessidade de políticas públicas eficazes e inclusivas para o futuro.

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar as implicações das inovações jurídicas introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019 no contexto específico do Auxílio Reclusão, considerando suas implicações teóricas, políticas e econômicas. Através de uma abordagem metodológica que combinou pesquisa bibliográfica com análise qualitativa e exploratória, procurou-se oferecer uma compreensão aprofundada e embasada do tema, contribuindo para o debate acadêmico e para o desenvolvimento de políticas públicas mais justas e equitativas.

2 CONTEXTO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PROMOVIDA PELA EMENDA 103/2019.

O sistema previdenciário brasileiro é um pilar fundamental do Estado de Bem-Estar Social, concebido para prover segurança financeira aos cidadãos em momentos de incapacidade laboral, velhice ou morte. Seus fundamentos são baseados na solidariedade e na redistribuição de renda, visando garantir a proteção social e a dignidade dos trabalhadores ao longo de suas vidas. Para tanto, nesse primeiro capítulo serão expostos os conceitos sobre o sistema previdenciário brasileiro, bem como, o contexto que envolvia a reforma promovida através da Emenda Constitucional 103/2019.

2.1. CONCEITOS BASILARES SOBRE O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO.

A ideia básica de "previdência" está intimamente ligada à preservação da vida. Essencialmente, envolve a decisão humana de economizar recursos agora para se proteger contra os riscos que podem surgir no futuro. Quando situações como doença, envelhecimento ou a perda de um ente querido impedem as pessoas de cuidarem de si mesmas de forma independente, os recursos guardados anteriormente proporcionam as condições para uma vida digna. (BASTOS. 2021).

Segundo Felix (2023), o Sistema de Seguridade Social, conforme estipulado na Constituição, foi estabelecido seguindo o modelo de Beveridge, com o principal propósito de proporcionar um amplo suporte social que abranja todas as fases da vida, desde o nascimento até a morte.

Além disso, também possuímos um sistema de aposentadoria baseado no modelo Bismarck, que se concentra especialmente em grupos específicos de trabalhadores. Ao obterem renda, esses trabalhadores se tornam segurados compulsórios da Previdência Social, seja pelo Regime Geral da Previdência Social ou pelo Regime Próprio da Previdência Social. (FELIX. 2023).

De acordo com Lima (2021), o sistema previdenciário, inserido no arcabouço constitucional como parte da seguridade social, engloba não apenas a saúde e a assistência social, mas também a própria previdência social. É fundamental destacar que a previdência social é a única que requer uma contribuição financeira dos cidadãos para que possam usufruir de seus benefícios.

Nesse contexto, ela atua como uma forma de seguro, oferecendo várias modalidades cujo objetivo primordial é proteger a renda dos trabalhadores e suas famílias em situações como doença, velhice, incapacidade, morte e outros riscos relacionados ao trabalho. Portanto, o sistema previdenciário brasileiro opera como um verdadeiro sistema de proteção, especialmente, mas não exclusivamente, contra os perigos derivados das relações de trabalho. (LIMA. 2021).

Nessa situação, segundo Bastos (2021), os benefícios previdenciários atuam como uma forma de substituir a renda ou salário das pessoas que, devido a circunstâncias sociais adversas, não conseguem garantir recursos por conta própria. Todos os benefícios estabelecidos pelo sistema de Previdência Social do Brasil são baseados em cenários nos quais o indivíduo em situação de vulnerabilidade recebe assistência por meio de benefícios administrados pelo governo e financiados pela sociedade como um todo.

Para tanto, de acordo com a literatura, o direito à seguridade social compreende um conjunto de princípios, normas e instituições com o propósito de estabelecer um

sistema de proteção social para indivíduos contra situações imprevistas que possam impedir o atendimento de suas necessidades básicas pessoais e familiares. Este sistema é composto por iniciativas tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, com o objetivo de garantir os direitos relacionados à saúde, previdência e assistência social. Assim, no Brasil, a seguridade social é formada por três subsistemas interligados: previdência social, assistência social e saúde, os quais são previstos na Constituição Federal e em legislações específicas, como as Leis 8212/91 e 8213/91, que regulamentam os benefícios previdenciários e o financiamento do sistema de seguridade social. (FELIX. 2023).

A respeito da forma de contribuição, Silva (2021) expõe que as contribuições destinadas à previdência social são fundamentais devido à natureza contributiva do sistema, exigindo um adequado aporte financeiro para suportar os encargos derivados da concessão e manutenção dos benefícios previdenciários. Assim sendo, torna-se imprescindível e compulsório o repasse de contribuições por parte dos trabalhadores.

No entanto, é importante notar que o sistema de previdência que está em vigor atualmente passou por várias mudanças ao longo do tempo e continuará a evoluir. Isso se deve ao fato de que o sistema é influenciado por dois principais elementos: a expectativa de vida e o número de pessoas economicamente ativas. A combinação desses fatores determina o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. (LIMA. 2021).

Assim, Lima (2021) enfatiza que as reformas na previdência são essenciais, pois esses elementos sociais mencionados estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. Conseqüentemente, as reformas sociais são implementadas para ajustar o sistema de previdência, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário brasileiro.

Silva (2021) vai expor que as reformas que podem ser feitas no sistema de previdência pública são divididas em dois tipos: estruturais, que visam a reformulação completa do sistema, e não-estruturais, que têm o intuito de aprimorar o sistema existente, tornando-o mais robusto para o futuro. Ao longo da vigência da Constituição Federal de 1988, várias reformas foram implementadas na área da previdência social, com a última modificação significativa ocorrendo por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Para tanto, no que tange às mudanças garantidas na EC nº 103/2019, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari argumentam que

Até o advento da EC nº 103/2019, havia a garantia de pelo menos um salário mínimo de renda mensal para as aposentadorias, o auxílio-doença, o salário-maternidade e também em relação à pensão por morte e ao auxílio-reclusão. Essa realidade foi alterada em relação aos dois últimos benefícios. Para os óbitos posteriores à entrada em vigor da EC nº 103/2019, a pensão por morte respeitará o valor de um salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, e o auxílio-reclusão poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Tema que deverá provocar a judicialização para que seja preservada a renda mínima dessas prestações. (2023. p. 120).

Assim, a literatura acima aponta uma mudança significativa nas garantias de renda mínima proporcionadas pela Previdência Social após a implementação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Essa alteração pode ter implicações significativas para os beneficiários desses programas, especialmente aqueles que dependem exclusivamente desses valores como sua única fonte de renda formal.

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019

Durante o segundo período de governo de Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, o Brasil enfrentou uma profunda crise tanto política quanto econômica. Diversos indicadores econômicos, agências de classificação de risco, veículos de imprensa nacionais e internacionais, bem como especialistas em economia e ciência política, reportavam a situação do país como beirando o abismo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita registrou uma queda superior a 9% entre os anos de 2014 e 2016. (LIMA. 2021).

Dessa forma, Lima (2021) complementa expondo que, com o impeachment, o então vice-presidente Michel Temer assumiu o cargo, ocupando-o de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Contudo, apesar da mudança de liderança, a crise econômica persistia, e o setor empresarial exercia pressão para implementação de reformas estruturais em várias áreas, como amplamente divulgado pela imprensa nacional.

Nesse contexto, segundo Felix (2023), a reforma da previdência surge como uma medida necessária para garantir a sustentabilidade dos benefícios previdenciários, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Este sistema foi fortemente afetado pelo aumento significativo da população idosa, podendo acarretar um déficit financeiro considerável na previdência.

Posteriormente, a pressão por reformas previdenciárias continuou a crescer. Foi então que o governo de Michel Temer propôs a PEC 287/2016, que visava modificar diversas regras do sistema previdenciário. Essa proposta foi o principal catalisador dos

debates sobre a necessidade de uma nova reforma constitucional previdenciária, impulsionada pela preocupação com o déficit da previdência social, no entanto, somente em 2019, diante da crescente pressão para reformar a previdência, intensificada pela alegada deficiência financeira do sistema, foi proposta a emenda constitucional 103/19, que acabou sendo aprovada. (LIMA. 2021).

Dessa forma, segundo exposto acima, a reforma da previdência promovida pela Emenda Constitucional 103/19, foi um marco significativo na história previdenciária do Brasil. Composta por uma série de medidas e alterações no sistema previdenciário do país, essa reforma foi elaborada com o intuito de enfrentar os desafios fiscais e demográficos que o Brasil enfrenta, buscando garantir a sustentabilidade do sistema de aposentadorias e pensões a longo prazo.

3. CONCEPÇÕES TEÓRICAS ACERCA DO AUXÍLIO RECLUSÃO.

O Auxílio Reclusão, previsto no artigo 13 do Ato Institucional nº 5 de 1967 e regulamentado pela Lei nº 8.625 de 1993, configura-se como um benefício assistencial destinado a familiares de presos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Compreender as diferentes concepções teóricas que embasam essa medida socioassistencial é fundamental para uma análise crítica e aprofundada de seus impactos na vida dos beneficiários e na sociedade como um todo.

3.1. A PERSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIAL

A Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807/1960 introduziu o conceito de Auxílio-reclusão no seu artigo 43. Este benefício estava disponível para os dependentes financeiros de segurados com baixa renda, que estivessem detidos em uma instituição prisional e não estivessem recebendo outra forma de remuneração, desde que cumprido o período mínimo de contribuições de 12 meses. (BELOTI. 2021).

Assim, de acordo com Felix (2023), a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, 8.213/91, estabelece no seu artigo 80 as condições para a concessão do Auxílio-reclusão. De acordo com essa lei, os dependentes do segurado que estiver detido na prisão e não estiver recebendo renda de trabalho ou qualquer outro benefício, têm direito ao Auxílio-reclusão. A comprovação da prisão deve ser feita por meio de certidão, juntamente com uma declaração confirmando a permanência na prisão para garantir a continuidade e manutenção do benefício.

Para tanto, Siqueira e Seral Junior (2018) expõem que o artigo 201 da Constituição Federal estipula que os familiares dos segurados com recursos limitados têm direito a receber auxílio-reclusão. Assim, para ter direito a esse benefício, o indivíduo preso deve não apenas estar afiliado ao Regime Geral de Previdência Social no momento de sua detenção, mas também precisa ser considerado de baixa renda. Em suma, a proteção previdenciária aos familiares de detentos, conforme estabelecido pela Constituição, é reservada aos segurados economicamente menos favorecidos.

Na letra da lei, a Constituição expressa que

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

[..]

IV - Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (BRASIL. 1988).

Cabe ressaltar ainda que o Regime Geral de Previdência Social estabeleceu um critério para determinar se um segurado preso se qualifica como de baixa renda, conforme estipulado no artigo 116 do Decreto 3.048/99. Foi estipulado um limite de renda no momento da prisão, para que os dependentes do segurado detido pudessem receber o benefício. Esse limite de renda é ajustado anualmente por meio de portaria ministerial, seguindo os critérios de atualização do salário mínimo nacional. (SIQUEIRA; SERAU JÚNIOR. 2018).

Os propósitos do Regime Geral de Previdência Social são nitidamente voltados para a proteção social. Seu principal intuito é resguardar tanto os segurados quanto seus dependentes em situações de fragilidade e desafio social, como doença que incapacita o trabalho, invalidez, óbito, maternidade e idade avançada. Dentre os benefícios previdenciários destinados a cobrir tais circunstâncias, incluem-se o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. (SIQUEIRA; SERAU JÚNIOR. 2018).

Siqueira e Seral Junior (2018) afirmam ainda que, devido à sua natureza protetiva, muitas pessoas e até mesmo veículos de comunicação costumam mencionar o auxílio-reclusão como uma vantagem oferecida aos detentos. Contudo, é importante ressaltar que o auxílio-reclusão é um benefício previdenciário, logo, dependente de contribuições. Apesar disso, é comum que a opinião pública o classifique como um auxílio de caráter assistencial.

Dessa forma, o Auxílio-Reclusão é um apoio financeiro destinado aos familiares do segurado que está cumprindo pena, conforme estipulado na Constituição Federal. Esse benefício é fornecido pela Previdência Social aos dependentes do segurado que está em prisão em regime fechado, desde que eles não estejam recebendo remuneração ou outros benefícios do INSS. Para obter o Auxílio-Reclusão, é necessário atender aos critérios estabelecidos e apresentar a documentação exigida pela previdência. (BELOTI. 2021).

Segundo Beloti (2021), embora o Auxílio-Reclusão seja mal visto por parte da sociedade, que o interpreta como uma recompensa aos criminosos, é importante compreender que esse auxílio é destinado aos familiares do segurado que está privado de liberdade, incapaz de prover o sustento de seus dependentes.

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari expõem que

O auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria.[...] Sendo a Previdência um sistema que garante não só ao segurado, mas também à sua família, a subsistência em caso de eventos que não permitam a manutenção por conta própria, é justo que, da mesma forma que ocorre com a pensão por falecimento, os dependentes tenham direito ao custeio de sua sobrevivência pelo sistema de seguro social, diante do ideal de solidariedade. (2017. p. 547).

Sob essa ótica, o Auxílio Reclusão é compreendido como uma resposta à exclusão social vivenciada pelas famílias de presos, decorrente da perda da renda do principal provedor e do estigma associado à criminalidade. Essa perspectiva destaca a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão social e a proteção social desses grupos marginalizados, reconhecendo as desigualdades estruturais que perpetuam sua vulnerabilidade.

3.2. AUXÍLIO-RECLUSÃO SOB A PERSPECTIVA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

A origem da dignidade da pessoa humana remonta à antiguidade na esfera da filosofia. Ela é primordialmente um princípio ético, associado aos conceitos de bondade, equidade e virtude. Nesse contexto, a dignidade é considerada um dos valores fundamentais do Direito, juntamente com justiça, segurança e solidariedade. Para diversos pensadores, é nesse domínio ético que a dignidade se posiciona como a base moral dos direitos humanos e fundamentais. (BELOTI. 2021).

Sturza, Moreira e Borba (2024) explica que, no Brasil, há uma tendência consistente de crescimento na população carcerária. Com o aumento desses números, surge a necessidade de abordar as necessidades das famílias dos detentos. Assim, foi criado o auxílio reclusão como uma medida para garantir um padrão mínimo de dignidade para essas famílias de baixa renda, visando também suprir as necessidades básicas das crianças e adolescentes.

No contexto da individualidade humana como um valor absoluto, o princípio da dignidade da pessoa humana é prioritário e deve ser protegido. Por isso, o Auxílio-reclusão representa o pagamento de um salário mínimo aos familiares de detentos em regime semiaberto, desde que a prisão tenha ocorrido antes de 17 de janeiro de 2019, e também aos familiares de detentos em regime fechado. (STURZA; MOREIRA; BORBA. 2024)

Dessa forma, ao discutir a estrutura da sociedade, é importante ter em mente que a Constituição de 1988 atribui ao Estado a responsabilidade de assegurar os direitos fundamentais sociais, garantindo um nível mínimo de vida baseado na dignidade humana e combatendo fatores que possam prejudicar a subsistência das pessoas. Portanto, a intervenção do Estado é justificada neste contexto, pois é sua função garantir a dignidade humana àqueles que, por diversas razões, não conseguem prover seu próprio sustento e o de suas famílias através do trabalho. (BOIAGO. 2022).

Assim, Boiago (2022) explica que a concessão do auxílio-reclusão visa garantir a dignidade dos dependentes ao fornecer um benefício que atenda às suas necessidades. Contudo, essa assistência previdenciária também protege a dignidade do segurado ao assegurar seus direitos fundamentais. Afinal, a previdência social é um direito essencial que deve ser garantido ao preso como indivíduo com direitos.

Dessa forma, sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana, é essencial analisar o papel do auxílio-reclusão na garantia de condições mínimas de sobrevivência e dignidade aos familiares dos detentos. Assim, o auxílio-reclusão desempenha um papel importante na promoção do bem-estar e na preservação dos direitos fundamentais dos dependentes da pessoa que se encontra em situação de privação de liberdade.

4. MUDANÇAS NAS POLÍTICAS E ANÁLISE DO PERFIL ECONOMICO DOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO RECLUSÃO.

A Emenda Constitucional 103/2019, popularmente reconhecida como Reforma da Previdência, introduziu mudanças substanciais no arcabouço legal do auxílio-reclusão,

um benefício previdenciário designado para amparar os dependentes de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estejam cumprindo pena em regime fechado. Para tanto, houve uma severa mudança nos dados estatísticos desde então a respeito do auxílio tratado em questão.

4.1. MUDANÇAS NAS POLÍTICAS DE AUXÍLIO-RECLUSÃO E SEUS IMPACTOS.

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) lançou o 14º Ciclo de Levantamento de Informações Penitenciárias, apresentando dados referentes ao primeiro semestre de 2023. Este levantamento destacou inicialmente um crescimento significativo de 9,58% na oferta de atividades educacionais no sistema penitenciário brasileiro. Este aumento demonstra um compromisso com a ampliação das oportunidades de educação para os detentos, visando à melhoria das suas perspectivas de reintegração social e qualificação profissional.

Além disso, o levantamento revelou que 154.531 pessoas presas estão envolvidas em alguma atividade laboral. Essas iniciativas refletem um esforço contínuo para promover a reintegração social e a qualificação profissional dos presos, oferecendo-lhes ocupações que podem facilitar a sua reinserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena. (BRASIL. 2023).

Por outro lado, Araújo e Lopes (2023) relatam mudanças significativas nas políticas de auxílio-reclusão durante o governo de Jair Bolsonaro, com uma redução acentuada no número de benefícios concedidos às famílias de presos. Especificamente, de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, o número de beneficiários caiu de 46.750 para 19.875, representando uma queda de 57,5%. Esta diminuição reflete uma mudança nas políticas públicas direcionadas a essa assistência, impactando diretamente as famílias dos detentos que dependiam desse suporte financeiro.

A redução no número de beneficiários pode ser compreendida em um contexto mais amplo que envolve a estrutura demográfica da população carcerária brasileira e as condições impostas para o recebimento do auxílio. Atualmente, o Brasil possui cerca de 671 mil presos; contudo, apenas 3% deste contingente recebe o auxílio-reclusão. Entre os pré-requisitos para ter direito ao benefício estão a exigência de emprego com carteira assinada e a comprovação de baixa renda, critérios que já limitam significativamente o acesso. Em outubro de 2020, a porcentagem de beneficiários era ligeiramente superior, alcançando 5%.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a redução drástica no número de beneficiários durante o governo de Jair Bolsonaro reflete uma mudança de enfoque nas políticas públicas, que passaram a adotar critérios mais rigorosos para a concessão do benefício. A diminuição de 57,5% no número de famílias beneficiadas ilustra como essas políticas impactaram diretamente a renda das famílias dos presos. Esse corte não apenas evidencia uma reavaliação das prioridades governamentais, mas também destaca a vulnerabilidade econômica das famílias que dependiam desse suporte para sobreviver. (BRASIL. 2023).

Adicionalmente, a oscilação no número de beneficiários ao longo dos anos também reflete mudanças nas políticas de concessão do auxílio e os impactos da crise econômica. Em 2019, a imposição de regras mais rigorosas contribuiu para a diminuição do número de beneficiários. No entanto, a situação se reverteu em 2020, quando a crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19 levou um maior número de pessoas a buscar os benefícios a que tinham direito, resultando em um aumento temporário na concessão do auxílio-reclusão.

Em momentos de crise econômica, como durante a pandemia de COVID-19, a demanda por benefícios sociais aumentou. No entanto, mesmo com um aumento temporário na concessão de auxílios em 2020, o número de beneficiários do auxílio-reclusão permaneceu baixo em relação à população carcerária total. Isso indica que, mesmo em períodos de necessidade acentuada, as barreiras para o acesso ao benefício persistem, exacerbando a precariedade financeira de muitas famílias. (RODRIGUES; BENEVIDES. 2023).

Em relação à população carcerária, o relatório em questão informou que, até junho de 2023, o Brasil tinha 644.794 presos em celas físicas e 190.080 em prisão domiciliar. Os presos em celas físicas são aqueles que, mesmo podendo sair para trabalhar ou estudar, retornam ao estabelecimento prisional para dormir. Por outro lado, os presos em prisão domiciliar cumprem pena em suas residências e podem ou não estar sujeitos à monitoração eletrônica. A quantidade de presos monitorados eletronicamente apresentou um aumento, passando de 91.362 em dezembro de 2022 para 92.894 em junho de 2023, com o total de tornozeleiras eletrônicas subindo de 117.588 para 121.911 no mesmo período.

4.2. PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

De acordo com o Relatório de Informações Penais (RELIPEN) referente ao segundo semestre de 2023, atualmente há 23.491 presos no Brasil cujas famílias recebem o auxílio-reclusão. Desses beneficiários, a grande maioria é composta por homens, totalizando 22.604, enquanto 887 são mulheres. Este dado revela a predominância masculina no sistema prisional brasileiro e, conseqüentemente, no recebimento desse benefício. (BRASIL. 2023).

Dessa forma, ainda segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a distribuição dos beneficiários do auxílio-reclusão varia significativamente entre os estados brasileiros. São Paulo lidera com o maior número de casos, contabilizando 13.461 famílias beneficiadas. Esse número expressivo pode ser atribuído tanto ao tamanho da população carcerária no estado quanto à estrutura e ao acesso aos serviços de assistência social e previdenciária. Outros estados com números relevantes de beneficiários incluem Santa Catarina, com 1.946 casos, e o Ceará, com 1.248. Essa variação entre os estados pode refletir diferentes fatores, como a eficiência dos sistemas locais de assistência social, a extensão dos serviços oferecidos pela Previdência Social e as características socioeconômicas regionais. (BRASIL. 2023).

Cabe ressaltar que, na maioria dos casos, os beneficiários do auxílio reclusão vêm de comunidades de baixa renda, onde o acesso à educação e oportunidades de emprego é limitado. Muitos deles dependem inteiramente da renda do detento para sustentar suas famílias. Portanto, quando um membro da família é encarcerado, as conseqüências financeiras podem ser devastadoras. O auxílio reclusão desempenha um papel crucial em ajudar essas famílias a atender às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e cuidados de saúde. (ALENCAR. 2024).

Dessa forma, Alencar (2024) explica que as mudanças nas políticas de auxílio reclusão e a análise do perfil econômico dos beneficiários são temas complexos que exigem uma abordagem cuidadosa e equilibrada. Embora seja importante garantir que o auxílio seja direcionado para aqueles que mais precisam, também é essencial reconhecer o papel crucial que desempenha na promoção da estabilidade econômica e na redução da reincidência criminal.

Em suma, o Ciclo de Levantamento de Informações Penitenciárias proporciona uma visão detalhada e abrangente da situação atual do sistema penitenciário brasileiro. Ele evidencia tanto os avanços na oferta de atividades educacionais e laborais para os presos quanto as mudanças e desafios nas políticas de auxílio-reclusão, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas no futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÃO)

A Reforma da Previdência, promulgada pela Emenda Constitucional 103/2019, desencadeou transformações substanciais no panorama previdenciário do Brasil. Neste artigo, examinamos o contexto dessa reforma, suas implicações teóricas no que tange ao Auxílio Reclusão, e as subsequentes mudanças políticas nesse benefício. Em suma, essa análise não apenas reflete a evolução das políticas previdenciárias, mas também os desafios encontrados na busca por uma seguridade social justa e equitativa.

Ressalta-se ainda que a EC 103/2019 representou uma resposta direta aos desafios fiscais e demográficos que ameaçavam a estabilidade do sistema previdenciário brasileiro. Em meio a um contexto econômico desafiador e pressões políticas, essa emenda se tornou um marco significativo na história previdenciária do país. Todavia, as alterações implementadas suscitaram questões fundamentais sobre a garantia de direitos e a proteção social dos beneficiários, especialmente os mais vulneráveis.

No contexto específico do Auxílio Reclusão, é essencial compreender as diversas concepções teóricas que embasam esse benefício. Desde uma perspectiva histórico-social até uma abordagem centrada na dignidade da pessoa humana, o Auxílio Reclusão é considerado uma medida de solidariedade e proteção contra a exclusão social, além de ser uma garantia dos direitos fundamentais dos beneficiários. Sua concessão é justificada não apenas por critérios econômicos, mas também pela necessidade de preservar a dignidade e a sobrevivência dos familiares dos detentos.

As mudanças políticas implementadas após a Reforma da Previdência tiveram um impacto direto no Auxílio Reclusão. Observou-se uma redução significativa no número de benefícios concedidos, refletindo uma mudança nas políticas públicas relacionadas a essa assistência. Essa diminuição pode ser atribuída a critérios mais rigorosos para a concessão do benefício, destacando a vulnerabilidade econômica das famílias dos presos. No entanto, é imperativo garantir que o benefício seja direcionado para aqueles que mais necessitam, ao mesmo tempo em que se desenvolvem políticas públicas mais eficazes e inclusivas para o futuro.

O perfil econômico dos beneficiários do Auxílio Reclusão revela uma realidade complexa, com predominância masculina e variações significativas entre os estados brasileiros. A maioria desses beneficiários provém de comunidades de baixa renda, dependendo inteiramente da renda do detento para sustentar suas famílias. Portanto, é

crucial reconhecer o papel fundamental desse benefício na promoção da estabilidade econômica dessas famílias e na redução da reincidência criminal.

Dessa forma, a Reforma da Previdência e suas consequências no Auxílio Reclusão ressaltam a importância de políticas públicas sensíveis às necessidades dos cidadãos mais vulneráveis. À medida que o Brasil avança no século XXI, torna-se imprescindível que o Estado busque não apenas garantir a sustentabilidade fiscal, mas também promover uma seguridade social que respeite e proteja os direitos fundamentais de todos os seus cidadãos.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Pamela. *Auxílio-Reclusão como benefício contributivo ou meramente assistencial: controvérsias acerca do critério baixa-renda*. Universidade Federal de Rondônia. 2024. Disponível em: <https://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/5268>. Acesso em: 23 maio. 2024.

BASTOS, Alberto Luiz Hanemann. *Previdência social e imunização: uma análise da emenda constitucional n° 103/19 à luz da teoria de Roberto Esposito*. Universidade Federal do Paraná. Revista Brasileira de Direito Social. 2021. Disponível em: <https://rbds.ieprev.com.br/rbds/article/view/149>. Acesso em: 18 abril. 2024.

BELOTI, João Pedro Bocchi. *A Constitucionalidade do Benefício Previdenciário: Auxílio -Reclusão*. Centro Universitário Eurípides de Marília. 2021. Disponível em: <https://aberto.univem.edu.br/handle/11077/2063>. Acesso em: 05 maio. 2024.

BOIAGO, Moacyr Antônio. *Benefício previdenciário do auxílio reclusão à luz do princípio da dignidade do homem: a (in) constitucionalidade do critério de baixa-renda*. Universidade Federal de Rondônia. 2022. Disponível em: <https://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3943>. Acesso em: 02 maio. 2024.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 24 de abril de 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Relatórios de Informações Penais*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios>. Acesso em: 20 maio. 2024.

FÉLIX, Germana Pinheiro de Almeida. *Uma análise do sistema previdenciário brasileiro sob a ótica decolonial: reflexões sobre o auxílio reclusão e sobre a emenda constitucional n. 103/2019*. Universidade Católica do Salvador. 2023. Disponível em: <http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/123456789/4822>. Acesso em: 18 abril. 2024.

LIMA, Gleibson da Silva. *A reforma da Previdência Social com o advento da EC 103/19 e o fim da carência nas aposentadorias por idade obtidas no Regime Geral de*

Previdência Social. Universidade Federal da Paraíba. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22577>. Acesso em: 15 abril. 2024

LOPES, Samara Pereira; SILVA, Karyny Felipe da. *Auxílio-reclusão: considerações sobre o direito fundamental da previdência social*. Revista Jurídica Do Nordeste Mineiro. 2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/juridica/article/view/1932>. Acesso em: 20. maio. 2024.

SILVA, Jamile de Lima. *A previdência social como instrumento de inclusão social e as perspectivas após a emenda constitucional nº 103/2019*. Faculdade Ari de Sá. 2021. Disponível em: <https://repositorio.faculdadearidesa.edu.br/handle/hs826/117>. Acesso em: 17 abril. 2024

SIQUEIRA, Tiago Adami; SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. *Auxílio-reclusão em tempos de cultura do medo*. JURIS - Revista da Faculdade de Direito. 2018. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/juris/article/view/8084>. Acesso em: 07 maio. 2024.

STURZA, Daniela Domingues; MOREIRA, Hadiene Alves Moreira Alves; BORBA, Josiana Conde Lacerda. *Auxílio-reclusão: desmistificando o benefício*. Seminário Internacional em Direitos e Sociedade. 2023. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/AnaisDirH/article/view/8683>. Acesso em: 07 maio. 2024.